

BOLLETTINO

DELLA

Accademia degli Euteleti
DELLA CITTÀ DI SAN MINIATO

Rivista di Storia – Lettere – Scienze ed Arti

n. 87

SAN MINIATO AL TEDESCO – DICEMBRE 2020

Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato
Piazza XX Settembre, 21, 56027, San Miniato (PI).
accademiaeuteleti@gmail.com

Accademia fondata il 2 ottobre 1822 con Reale e Imperiale Rescritto Sovrano del Granduca di Toscana
Accademia istituita il 10 Luglio 1947 con Decreto di riconoscimento della personalità giuridica
Decreto del Presidente della Repubblica Italiana del 10 Luglio 1947,
Presidente De Nicola.

Bollettino dell'Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato n° 87/2020

Il Bollettino è edito con il contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato – anno 2020

L'Accademia degli Euteleti riceve il contributo della Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Comitato scientifico

Saverio Mecca, presidente
Luca Macchi
Roberta Roani

Il programma editoriale di ciascun numero della rivista è elaborato dal Comitato Scientifico che applica una procedura di selezione, valutazione e miglioramento editoriale.
La selezione degli autori avviene su invito.

Stampato in 400 copie non numerate su carta Fedrigoni Arcoset, 90 gr, usomano, di pura cellulosa ecologica
Finito di stampare a San Miniato presso la Tipografia Bongi, Via Augusto Conti 10, San Miniato, Pisa

Progetto grafico: Saverio Mecca

Fotografia sovracoperta: Luca Lupi

Messa in pagina: Photochrome - Empoli

Iscritto nel Registro dei Periodici presso la Cancelleria del Tribunale di Pisa in data 2 settembre 1958, n° 11

ISSN 2281-521X

Bollettino della Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato
[Testo stampato]

Diritti di riproduzione 2020: Accademia degli Euteleti della Città di San Miniato

Ai lettori del Bollettino

In questo anno di crisi pandemica l'Accademia degli Euteleti si è trovata a sospendere tutte le attività nella propria sede, le conferenze, gli incontri e le mostre di arte, ma non poteva sospendere la pubblicazione del suo Bollettino annuale. Il 12 dicembre 2020 è pubblicato e distribuito.

Il Bollettino n° 87 di questo anno 2020 propone, come sua tradizione, un'ampia e qualificata selezione di articoli dei Soci e degli studiosi invitati alla collaborazione. I contributi trattano temi di riflessione sul periodo che stiamo vivendo, storia, storia dell'arte e dell'architettura in Toscana e del territorio; la qualità dei contributi lo rendono non solo uno dei più importanti bollettini delle accademie toscane, ma anche uno strumento per la costruzione della storia dei nostri luoghi.

La varietà e diversità dei contributi, appropriata al carattere di miscellanea, nel sommarsi negli anni come tessere di un mosaico compone un ritratto continuamente arricchito del territorio di San Miniato, del Valdarno e della Toscana: una risposta alle esigenze di conoscenza critica della comunità mediante un costante impegno culturale e scientifico dell'Accademia e degli autori che contribuiscono.

Rivolghiamo di nuovo un appello a tutti i soci, gli amici e i sostenitori dell'Accademia, alle Istituzioni del territorio perché ne sostengano, anche economicamente, le attività e le pubblicazioni a beneficio dell'intera comunità.

Un particolare ringraziamento va rivolto alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

San Miniato, li 12 dicembre 2020

Il Presidente dell'Accademia degli Euteleti
Saverio Mecca

INDICE

MARIA FANCELLI Don Ruggini, un secolo	p. 11
FRANCESCO MAGRIS Apocalittici e integrati in tempi di Covid-19	15
SAVERIO MECCA Scuola e università: un'accelerazione verso il futuro	31
MARIO CACIAGLI Memorie di un lager	35
MICHELE FEO L'annunciazione, gli Angeli, il Corano	37
LAMIA HADDA Cultura arabo-normanna nell'architettura romanica in Campania (XI-XII secolo)	61
GIOVANNI COPPOLA Costruzioni federiciane in Terra Santa durante la Sesta crociata, 1228-1229	83
DANIELE VERGARI Da Landeschi a Ridolfi: sperimentazioni agrarie e paesaggio in Valdelsa fra il XVIII e il XIX secolo	119
ROSSANO NISTRI Giuseppe Rondoni etnografo. Le leggende medievali e le fiabe dei contadini di San Miniato sull'Archivio per lo Studio delle Tradizioni popolari.	131
LORENZO BACCI Momenti della ricerca in Valdera. L'area di Fonte delle Donne di Terricciola: dalla documentazione archeologica a quella archivistica	159
GIUSEPPE A. CENTAURO La Strada etrusca del Ferro, la 'via direttissima' da Pisa a Spina	181
MARIO BRUSCHI Ser Piero e "Monna Chaterina": un documento pistoiese	215
STEFANO RENZONI Per Pasquale Cioffo, quadraturista e scenografo napoletano nella Toscana del Settecento	237

COSTANTINO CECCANTI - ANNA VENTIMIGLIA Il superfluo in mano del ricco sia quasi patrimonio del povero”: Carlo Michon e la Scuola Michoniana di architettura, agrimensura e ornato	267
FABIO SOTTILI Aggiunte per Clémence Roth	297
LUCA MACCHI Firenze nei dipinti di Giorgio De Chirico (seconda parte) Gli anni a Parigi (Luglio 1911 – Maggio 1915)	311
CLAUDIA MASSI “Il mobile e la sua costruzione” di Giuseppe Giorgio Gori Appunti per le lezioni del corso universitario tenuto nell’A.A. 1940-41	333
GIOIA ROMAGNOLI La costruzione e decorazione della cappella del Sacramento in San Marco a Firenze e i suoi committenti	351
RICCARDO SPINELLI “Lappoggio è bello e buono: è il centro, è il soglio Delle delizie: e dirlo un paradiso”. Famigli e familiari nella quadreria del cardinale Francesco Maria de’ Medici	393
FABIO SOTTILI La Mattonaia, casino fiorentino di Orazio Sansedoni e di Lorenzo Ginori	409
CLAUDIA MARIA BUCELLI Un esempio di restauro fra storia e interpretazione. Il Giardino Guicciardini Corsi Salviati a Sesto Fiorentino	441
FEDERICO CECCANTI Un monumento perduto nel giardino Puccini di Scornio	465
FRANCESCA RUTA Oratori in fattoria. Un itinerario tra le cappelle di ville, fattorie e poderi nel territorio di San Miniato. <i>Terza Parte</i>	491
CRISTINA GUERRA Restaurata la tela della Madonna del Carmine: un recupero devozionale	529
FRANCESCO FIUMALBI Sull’epigrafe che ricorda il soggiorno di Clemente VII a San Miniato	537
ANTONELLA BERTINI La scuola elementare di Ponte a Egola dal <i>Marianellato</i> , 1868 al <i>Piazzale</i> , 1896	543

ALEXANDER DI BARTOLO Notizie di diversi letterati di San Miniato al Tedesco dal “Magazzino Universale” di Bencivenni Pelli	565
ROBERTO BOLDRINI Le elezioni politiche del 1919 a San Miniato	575
LUIGI GIUNTI, BRUNA GOZZINI, GIOVANNI GOZZINI, MANUELA PARENTINI Sanminiatesi al fronte. I fratelli Gozzini	601
FRANCESCO FIUMALBI La strage della stazione di San Miniato – 7 Aprile 1944	645
GIUSEPPE CHELLI I sei giovani della fornace di Collelungo di Palaia. Una esperienza di eremitaggio tra utopia e misticismo a metà del XX secolo	653
<i>Vita dell'Accademia 2020</i>	675

Da Landeschi a Ridolfi: sperimentazioni agrarie e paesaggio in Valdelsa fra il XVIII e il XIX secolo

DANIELE VERGARI

La figura di G. B. Landeschi come agronomo e parroco è ben nota nell'ambito scientifico e San Miniato, che per vari decenni ne ha visto l'attività nella seconda metà del XVIII secolo, gli ha dedicato una strada che passa accanto alla sua chiesa di Sant'Angelo a Montorso.

Landeschi arrivò a San Miniato nel 1758 prendendo possesso dei tre poderi che componevano il beneficio parrocchiale (Lami, 1938, Vannini, 2004)¹. Come parroco trovò una situazione di estrema povertà, con “[...] piagge incolte e dirupate, con poche piante, e quelle in cattivo stato [...] fabbriche che minacciavano rovina” (Landeschi 1775: 6), e accanto alla sua attività di parroco si dedicò con zelo e passione alle sperimentazioni agrarie migliorando lo stato dei suoi poderi e rendendoli fruttiferi².

Nei quasi trent'anni in cui si occupò della parrocchia di Sant'Angelo, Giovan Battista Landeschi trasformò queste piagge dirupate in una sorta di giardino tanto da essere definite una “[...] delle più ridenti e graziose colline che circondano la città di San Miniato” (Landeschi, 1775: 6).

L'attività di G. B. Landeschi come parroco e come agronomo, si inserisce in quel *milieu* culturale della Toscana granducale della seconda metà del settecento vivacizzato da una stagione di riforme iniziate con la reggenza lorenese e portate avanti da Pietro Leopoldo³.

È un periodo caratterizzato dal tentativo di sviluppare e rinnovare l'agricoltura

¹ In alcuni testi l'insediamento del Landeschi, è riportato - erroneamente - nel 1753.

² Landeschi era nato a Firenzuola nel 1721. Dopo gli studi in seminario Landeschi arrivò nel 1758 a San Miniato. Landeschi dichiarò di essersi dedicato all'agricoltura per aumentare le entrate della sua chiesa: “[...] di ottenere il fine bramato, cioè di ridur l'entrate di mia chiesa ben sufficienti (dopo averle trovate assai scarse)” (Landeschi, 1775 42:43). Landeschi affiancò il suo interesse per l'agronomia all'attività pastorale che veniva regolarmente svolta, come dimostrano alcuni documenti conservati nell'Archivio Vescovile di S. Miniato, si veda, per esempio, ASVSM, *Visite Pastorali 1757-1772*, filza n. 65, *Visita pastorale alla Parrocchia di S. Angelo a Montorso*, 20 Agosto 1758; oppure ASVSM, *Visite Pastorali 1774-1777*, filza n. 66, *Visita Pastorale alla Parrocchia di S. Angelo a Montorso*, 8 Ottobre 1777 (Cardini: 2008). Noto con il nome di “parroco samminiatese” o, addirittura di “Socrate rustico”, grazie ai suoi *Saggi di agricoltura*, fu socio dei Georgofili e dell'Accademia dei Rinati (poi degli Euteleti). Morì il 30 novembre 1783 a Santa Maria a Lungotuono dove era ospitato dal fratello, anche lui parroco.

³ L'opera di G. B. Landeschi, uscita anonima nel 1775 a Firenze, dal titolo *Saggi di agricoltura di un parroco samminiatese* fu riconosciuta dagli economisti toscani come rispondente alle istanze fisiocratiche promosse da Pietro Leopoldo e fu recensita e conosciuta anche fuori d'Italia. La prefazione fu tradotta in francese e pubblicata nel 1776 sul periodico della fisiocrazia, le *Nouvelles Éphémérides Économiques* mentre, fra il 1807 e il 1810, proprio su sollecitazione dell'Accademia dei Georgofili, l'opera fu arricchita di note e vide altre due edizioni (Carnino, 2014: 122-123).

toscana, sia da un punto di vista economico sia tecnico-agronomico, che trovò il sostegno dell'amministrazione lorenesse (Zobi, 1850-1852; Wandruszka, 1968): nel giugno 1753 venne fondata, dal canonico Ubaldo Montelatici, l'Accademia dei Georgofili, che pochi anni dopo divenne il punto di riferimento scientifico per le politiche riformiste leopoldine. In questo contesto si diffuse progressivamente, anche tra gli intellettuali toscani, la dottrina economica fisiocratica e l'interesse per le scienze agrarie crebbe, coinvolgendo non solo gli scienziati ma anche parte dei proprietari terrieri e soprattutto i parroci che, dal loro osservatorio privilegiato, potevano attuare nuove tecniche agronomiche e diffonderle tra i contadini (Mirri, 1980: 753-756).

In quest'ambito si mosse, fin dal suo arrivo a San Miniato, Giovan Battista Landeschi. Le sue sperimentazioni agrarie, ben documentate e studiate, sono state fondamentali per la nascita e l'evoluzione del paesaggio collinare toscano.

Nel corso della seconda metà del XVIII secolo gran parte del territorio toscano vide un complesso processo di trasformazione con una radicale modifica dell'ambiente e del territorio; la crescita demografica e la necessità di acquisire nuove terre per le coltivazioni portarono all'esecuzione di importanti opere di bonifica idraulica che interessarono ampie aree della toscana interna fra cui i paduli di Bientina e Fucecchio e il piano fra Fucecchio e Santa Croce. Anche le aree collinari, nella stessa zona, furono interessate da lavori di disboscamento incontrollato e le pendici, ormai spoglie, furono arate sommariamente a "rittochino", ovvero seguendo la linea di massima pendenza, e messe a coltura per ottenere grano "e altre biade"⁴. In breve tempo si manifestò tutta la fragilità di questi terreni: l'acqua piovana libera di scorrere sul terreno provocò smottamenti e frane, aumentando i processi erosivi e riducendo drammaticamente la fertilità del terreno portando a suoli sterili e improduttivi (Vecchio, 1974).

Era questo il paesaggio che aveva osservato Pietro Leopoldo nei suoi viaggi dove il territorio di San Miniato è descritto come "Vasto e ben coltivato e popolato nella pianura e valle ma con terreni sterili nei poggi" (Pietro Leopoldo, 1969-1970: 27). Vi era una sola eccezione in questo territorio: i tre poderi del beneficio parrocchiale di Giovan Battista Landeschi, prossimi alla Chiesa di Sant'Angelo a Montorzo.

L'attività delle sue sperimentazioni è raccolta in un volume edito presso Gaetano Cambiagi, a Firenze nel 1775 dal titolo *Saggi d'Agricoltura di un Paroco Samminiatese*

La storia del volume è raccontata nella prefazione ad opera di Giovanni Bonaventura Spannocchi, Vicario a San Miniato, che vedendo l'opera del prelado, lo convinse a mettere per iscritto le sue osservazioni di agricoltura realizzando così un libro che non solo fu accolto favorevolmente dalla comunità scientifica - i georgofili lo elessero socio il 4 ottobre 1775, lo stesso giorno in cui presentò il

⁴ Il *rittochino* è un'antica pratica agronomica estremamente diffusa in Toscana. Esso consiste nel procedere con i lavori di aratura secondo le linee di massima pendenza eseguendo i lavori con semplicità e rapidità di esecuzione. Tuttavia in pendici collinari, anche con ridotta pendenza, tale sistema può risultare estremamente rischioso perché favorisce il dilavamento e la perdita di suolo. Nonostante fin dal XVIII secolo i principali agronomi toscani, come Landeschi, Targioni Tozzetti, Ridolfi e Cuppari, abbiano auspicato l'abbandono di questa pratica, ancora oggi è comune vedere terreni lavorati per le linee di massima pendenza (Pazzagli C., 1973: 16-20).

volume, per acclamazione - ma che era destinato a diventare uno dei testi di riferimento della nuova agricoltura”. D'altronde anche l'amministrazione lorenesse aveva avuto una certa attenzione per lo scritto del Landeschi come fa supporre la sua edizione presso Cambiagi, allora stampatore molto vicino al Granduca.

Il testo del volume raccoglie molte considerazioni, anche di natura sociale, sull'agricoltura ma è nella seconda parte della sua opera che Landeschi descrive le sperimentazioni tecnico-agrarie intraprese nei terreni del suo beneficio. Tali sperimentazioni riguardano molti campi della coltivazione, dalla coltura delle viti a quella degli olivi, dalla coltivazione dei gelsi ai consigli riguardanti i lavori generali del podere ma la parte più rilevante riguarda il problema della scarsa fertilità dei suoli del Samminiatense e al suo rimedio, cioè la costruzione di ciglioni.

Landeschi, in linea con la scuola agronomica toscana del periodo, pose come assioma infallibile il rapporto diretto tra il suolo pianeggiante e la sua fertilità:

“Convien esser persuasi e riputare come assioma infallibile, che qualunque fondo o suolo, quanto più è pianeggiante, tanto più è disposto ad essere fertile e quanto meno pianeggia, tanto più è sterile e infruttifero; tal verità per poco che si osservi vedesi per esperienza in cento e mille luoghi delle colline” (Landeschi, 1775: 127).

La sterilità era, dunque, in diretta correlazione con l'erosione superficiale:

“Questa sorta di sterilità essendo derivata dell'esser state tali terre dall'acqua scarnite e prive affatto di quella superficie di terra che sola era capace a produrre il frutto” (Landeschi, 1775: 128)

e il rimedio proposto dal sacerdote di S. Angelo, per ovviare alla infertilità dei terreni in declivio, era la costruzione di ciglioni.

In questo modo le piante sarebbero state coltivate su piani orizzontali, rispetto alla collina, proprio perché i ciglioni:

“[...] sono per sostenere la terra acciò il suolo divenga, o si conservi pianeggiante e non sia dall'acque rovinato⁵” (Landeschi, 1775: 129).

I ciglioni, realizzati a partire da un arginello in terra che serviva per costruire il piano orizzontale di dimensioni proporzionalmente più piccole a seconda della maggiore o minore declività del suolo. Alla base di ciascun ciglione, veniva realizzata una fossetta che raccoglieva l'acqua e la conduceva verso altre fosse, *borri*, o

⁵ Chiarenti, nelle *Osservazioni*, faceva notare all'inizio dell'800: “Il Landeschi, parroco nei contorni di S. Miniato, è stato il solo, che non pure ha conosciuto, ma anche dimostrato l'errore di coltivare la collina verticalmente, e ha saputo immaginare e praticare il vero metodo di coltivarla” (Chiarenti, 2007: 106). Mascagni, il noto anatomista, in una sua memoria letta presso l'Accademia dei Georgofili nel 1804, diceva: “Viaggiando in diverse parti della Toscana ho avuto luogo d'osservare più volte con mio rincrescimento, e sorpresa quanto mal siano dirette le acque, che piovano sulla superficie dei campi situati nelle pendici delle colline [...] di qui mi avviene esser stato savissimo il modo di coltivare i poggi a gradinate o ripiani sostenuti da ciglioni o muretti in virtù de' quali l'acque di scolo rallentano il loro moto, passano con loro corso di solco in solco, di fossetta in fossetta” (Mascagni, 1804: 224-248).

piccoli corsi, nella migliore delle ipotesi fornite di *pescaioli* - piccoli sbarramenti di legna, salici e giunchi – al fine di trattenere le particelle di terra in sospensione. La terra così raccolta poteva essere poi raccolta e distribuita dai contadini sui campi piani ottenuti con il terrazzamento mentre i fossetti venivano convogliati in acquidotti o impluvi naturali. La terra di questi ciglioni sarebbe stata ben fertile dopo circa sei anni dalla costruzione di queste strutture. In questo periodo però tale terreno doveva essere lavorato, concimato e lasciato “stagionare da’ caldi, da’ diacci e dalle piogge” (Landeschi, 1775: 132).

Sopra questi ciglioni si potevano coltivare piante di olivi, viti e alberi da frutto a distanza di circa un braccio dalla sommità e con una sufficiente distanza tra loro. Le piante avevano numerosi vantaggi se poste “in vetta” ai ciglioni: non soffrivano di ristagni idrici, avevano una buona riserva di umidità (dato che il campo pianeggiante in Estate accoglieva l’acqua delle piogge mantenendo le radici fresche), rimanevano sempre calzate dalle “ricavature” del deposito terroso delle fossette alla base dei ciglioni. Le radici delle piante, poi, inoltrandosi nel ciglione, lo rendevano più stabile. Nello stesso tempo le radici, passando nella fossa contigua, potevano godere dei vantaggi dello scolo delle acque. Il resto dell’appezzamento ottenuto veniva poi coltivato con graminacee e leguminose secondo la tradizionale rotazione triennale⁶.

Un sistema ingegnoso e laborioso che diede rapidamente i suoi frutti: i terreni del beneficio parrocchiale del Landeschi, moltiplicarono per sei volte la loro rendita – passando da 25 a 154 scudi - diventando un modello da imitare. Alla morte del sacerdote i terreni, un tempo spogli, contavano più di 3.100 piante di tutti i generi: viti, olivi, gelsi, peschi, fichi, meli, ciliegi, albicocchi, ecc., senza considerare la costruzione di una nuova casa e il restauro di quelle esistenti (Lami, 1938: 217-219).

L’insegnamento e l’esperienza di Landeschi ebbero, forse più di quanto fino ad oggi appurato, una certa diffusione soprattutto nelle aree circostanti a San Miniato.

Certo l’introduzione di queste nuove pratiche non fu semplice, né rapida. L’anonimo estensore di una inedita memoria, conservata nell’archivio dei Georgofili e letta all’Accademia il 3 luglio 1776, un anno dopo la pubblicazione dei *Saggi di agricoltura* descrive la difficile situazione del territorio collinare della bassa valdelsa da un punto di vista idrogeologico e ribadisce che le

“coltivazioni degli ulivi e viti fatte per linee orizzontali cioè dall’alto in basso, e più volgarmente a declive, e dicesi anche a ertachina, sono un errore così massiccio in genere di agricoltura quanto lo sarebbe, se si volesse andare a caccia piuttosto con balestre, che coll’archibuso.” (Anonimo, 1776)

tanto che il Marchese Roberto Pucci, possidente a Granaiole, riteneva che “se presto non si prende l’opportuno riparo il male sarà irrimediabile”.

⁶ Nei terrazzamenti trovavano posto anche gli alberi da frutto (susini, peschi, ecc.) ma anche gelsi, utili per i bachi da seta. A completare il quadro delle coltivazioni uno spazio importante era destinato anche alle aree boscate, indispensabili per la vita e l’economia del podere.

Era quindi necessario abbandonare i vecchi metodi di coltivazione per introdurre di nuovi e, sempre secondo l'estensore, la "buona agricoltura" si era comunque diffusa nell'area nei poderi dei Sig.ri Neri, di Castelfiorentino, a Meleto dai Ridolfi, a Granajolo dai Marchesi Pucci, dal Cavaliere Antinori verso Montelupo e, infine, a S. Angelo a Montorzo e presso i parroci a lui vicini.

La diffusione degli insegnamenti del parroco samminiatese trasformò, nel corso di qualche decennio, con la realizzazione di ciglioni e la messa a dimora di olivi e viti, una parte del territorio collinare della bassa valdelsa che, secondo le parole di Chiarenti, assunse

"l'aspetto di un ameno anfiteatro mercé le diverse gradinate formatevi dagli argini, e particolarmente per la loro tortuosità e varietà degli angoli". (Chiarenti, 1819: 115)

La diffusione dei ciglioni era lenta, anche per il costo non indifferente di realizzazione di queste opere, e l'antica consuetudine di lavorare a rittochino rimase ampiamente diffusa anche in zone prossime a quelle dove vennero sperimentati i ciglioni, come suggerisce un articolo di Lorenzo Baroni che, denunciando il gravissimo stato di dissesto idrogeologico delle colline vicino a Palaia, descrive così le colline fra l'Elsa e l'Era:

"Vedesi in molti luoghi la superficie delle colline esposta al guasto ed alla deperizione; le Piantе che s'incontrano massime di Ulivi inferme e sterili pel frequente dilavamento delle acque piovane, che nulla dirette o incanalate, invece di filtrarsi scorrono senza ritegno [...]; smotte e sbrotamenti che precipitano la terra migliore nelle valli sottoposte [...]" (Baroni, 1804: 421)

Tuttavia è sempre Baroni a informarci, nella stessa memoria, delle sperimentazioni agrarie di Giuseppe Baccetti, a Cojano, presso Castelfiorentino che, fra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, propose una evoluzione del ciglionamento del Landeschi, realizzando ciglioni erbosi dotati di fossi orizzontali sulle pendici collinari per il corretto emungimento delle acque che eventualmente potevano essere raccolte da un acquidoccio disposto secondo le linee di massima pendenza. Con questo metodo le acque "non precipiteranno al basso dilavando il terreno per dove passano, ma circolando placidamente per i fossi intersecanti il poggio vi depositano le migliori sostanze terrose" (Baroni, 1804: 431).

Sulla stessa linea, e negli stessi anni, si mosse Francesco Chiarenti, medico, scienziato e georgofilo, proprietario terriero nell'area di Montaione che, dopo la breve e intensa esperienza politica del triumvirato repubblicano e del successivo esilio, tornò ad occuparsi della messa in coltivazione delle aree collinari dei suoi poderi duramente danneggiate da fenomeni erosivi⁷.

Chiarenti si fa promotore dei *precetti* del parroco sanminiatese evolvendone ulteriormente i concetti fondamentali proponendo sempre la costruzione dei ciglioni e teorizzando anche un sistema di piccole "*colmate di collina*" dove,

⁷ Su F. Chiarenti si veda Salvestrini R. (a cura di), *Il perfido giacobino dottor Chiarenti. I manoscritti inediti di e su Francesco Chiarenti, medico, politico, maire, agronomo*. Firenze, Polistampa, 2009.

“tutto consiste nell’economico uso dell’acqua conducendola quasi per mano ove si crede utile. Se per esempio abbiamo in un luogo un poggio da spianare, si può benissimo ridurre con l’acqua facendo delle fossette, e dei canaletti sopra di esso, e lasciando corrodere dalla medesima tutta quella terra, che sarà necessaria a renderlo piano, e questa si può trasportare per mezzo di altre fossette ove saranno dei concavi per essere riempiti” (Chiarenti, 1819: 145).

A completare il quadro del pensiero agronomico di Chiarenti è sicuramente interessante notare la proposta di unire le frazioni sabbiose e argillose del terreno attraverso lo studio della direzione e della localizzazione delle fossette per ottenere così colmate di terreni “*misti*”, molto più fertili e “*fecondi*”. Chiarenti, tuttavia non si fermò alle sole sperimentazioni agronomiche ma, riprendendo una tematica “sociale”, cara anche a Landeschi, propose una innovativa visione dell’istruzione dei fattori e dei contadini. Gran parte degli agronomi toscani era contraria ad un sistema di istruzione che coinvolgesse contadini e fattori, riservando ai proprietari il compito di dedicarsi agli studi di agraria. Chiarenti, forse grazie anche ai suoi trascorsi giacobini, identificò proprio nei contadini più capaci la possibilità di formare fattori e agenti di campagna ma la sua proposta fu duramente criticata proprio dall’Accademia dei Georgofili e da Cosimo Ridolfi che, nel 1818, scrisse

“Vorrebbe il Sig.e D. Chiarenti che i fattori o ministri di campagna fossero persone istruite, dotate di cognizioni matematiche, chimiche, fisiche, amministrative vorrebbe che fossero civili, caritatevoli, pazienti...Noi però siam di parere che siavi un mezzo più semplice onde giungere a questo risultato medesimo, ed è l’educazione dei proprietarj” (Chiarenti, 2009: 46)

Ma tornando alle sperimentazioni agronomiche è Cosimo Ridolfi il vero protagonista in Valdelsa nella prima metà dell’ottocento. Grazie a Agostino Testaferrata, suo fattore e maestro, dopo alcuni anni di sperimentazione nei poderi della Villa di Meleto, Ridolfi arrivò a definire un insieme di sistemazioni idraulico agrarie per i terreni collinari più noto come *colmate di monte*⁸ che saranno oggetto di 9 articoli sul giornale agrario toscano fra il 1828 e il 1830.

Testaferrata e Ridolfi partirono proprio dalle sperimentazioni del Landeschi per sistemare delle pendici ampiamente compromesse e si trovarono ad operare in aree simili a quelle di S. Angelo a Montorzo ma con una diversa costituzione del terreno, molto più ricco di argille. Questo rese impossibile realizzare con successo i ciglioni perché tendevano, con l’eccesso di acqua, a gonfiare e franare. Testaferrata quindi immaginò, e realizzò, un sistema ingegnoso che permetteva di ottenere superfici omogenee, e facilmente lavorabili lungo le pendici, con una

⁸ Per *colmata di monte* riportiamo la definizione data dallo stesso Ridolfi nel suo articolo letto all’Accademia dei Georgofili: “Intendesi per Colmata di Monte quella che tende a riempire le sinuosità di un terreno montuoso colla terra nei punti culminanti, affinché sparite le prominenze, ed i seni, il monte prenda una regolare inclinazione, la quale si presta poi alla buona cultura orizzontale. In questa colmata si lascia passare a fecondare la valle, o la pianura quella terra che riesce soverchia a riempire i borri, o che è necessaria per rendere più solido il piede del monte.” (Ridolfi, 2008: 154).

ridotta pendenza.

La costruzione delle comate di monte seguiva uno schema preciso: nei punti più elevati della collina da sistemare venivano realizzate delle cavità (*gozi*) collegate a dei fossi che seguivano le linee di dislivello della collina stessa. Una volta riempite queste cavità con l'acqua precipitata questa, ricca di particelle di terra, veniva indirizzata sui *borri*, che dovevano essere colmati. Le pendici erano così "bonificate" e la continua ripetizione di queste operazioni permetteva la creazione dei campi coltivabili (anche se non pianeggianti) là dove prima vi erano "piagge dirupate". Accanto alla formazione dei nuovi campi viene realizzato un sistema di emungimento delle acque superficiali tale da assicurare che i piani appena formati non subissero né nuovi processi erosivi del suolo né frane o smottamenti. Le acque dovevano essere governate e il loro scolo deve essere regolato da fosse che permettano di scendere verso la pianura con regolarità ed a velocità ridotta. Venivano così realizzate delle fosse rettilinee – con una pendenza minima, sufficiente solo allo scolo delle acque in eccesso – collegate fra un piano e l'altro da brevi *acquidocci*.

È la base dell'*unità a spina*, elemento peculiare del processo di bonifica collinare che sarà oggetto di miglioramenti ed evoluzioni tecniche per tutto il XIX secolo e che, ancora oggi, rappresenta una caratteristica del paesaggio agrario toscano.

Si arriva così dopo quasi 70 anni di lavori e sperimentazioni ad un complesso ed elaborato metodo sistematorio delle pendici collinari. Finita infatti la necessità di mantenere le terre collinari fino a pochi decenni prima occupate da boschi, le sperimentazioni agrarie possono rivolgere lo sguardo, sulla base delle scoperte scientifiche del periodo, ad altri aspetti come le rotazioni colturali, i mezzi agricoli, l'introduzione di nuove specie o colture, l'istruzione, solo per citarne alcuni.

E anche in questo percorso sarà sempre il Marchese di Meleto l'indiscusso protagonista, negli anni successivi al 1830, delle principali innovazioni e sperimentazioni agrarie nella Valdelsa la cui notorietà supererà ben presto i confini della Toscana e quelli nazionali. Basta pensare all'introduzione dell'aratro Ridolfi, con la costruzione della fabbrica a Meleto, l'introduzione della rotazione quadriennale, e, soprattutto, la nascita dell'Istituto di Meleto destinato a formare una generazione di agenti di campagna e fattori. Ridolfi, infatti, sulla base delle sue esperienze di viaggio per l'Europa e delle visite agli istituti di Roville, Fellemberg e Hofwyl, propose, accogliendo in parte le proposte fatte da Chiarenti quasi vent'anni prima, un percorso di studi metodico e scientifico per gli allievi della sua scuola. L'esperienza di Meleto si interruppe nel 1843 dando però i suoi frutti con la nascita della Scuola di Agraria all'Università di Pisa (1844) e con le successive Lezioni di agraria date dallo stesso Marchese a Empoli e raccolte nelle sue "lezioni orali di agraria" che, edite fra il 1857 e il 1868 in tre successive edizioni, hanno rappresentato uno degli esempi più emulati della manualistica agraria del periodo.

L'importanza storica delle *colmate di monte* e del lungo processo di innovazioni tecniche avviate dalle esperienze di Giovan Battista Landeschi non può essere limitato solo alle considerazioni esclusivamente agronomiche o di "difesa del suolo". Landeschi, Chiarenti, Testaferrata e Ridolfi, studiarono ed applicarono – tutti in una ristretta area della Valdelsa proprio dal Marchese di Meleto considerata come "una scuola d'Agricoltura, nella quale il sistema di cultura si spiega a tutti i

gradi della scala di sua perfettibilità” (Ridolfi, 2008: 152) – un nuovo modello di sviluppo delle campagne dove l’agricoltura si intreccia con il miglioramento delle condizioni di vita dei contadini e con il tema dell’istruzione degli stessi.

A distanza di quasi duecentocinquanta anni, ancora oggi possiamo osservare come queste sperimentazioni abbiano trasformato il territorio della Valdelsa in uno dei più caratteristici paesaggi collinari delle aree interne della Toscana.

Ma preme ricordare anche che l’insegnamento del Landeschi è ancora oggi di drammatica attualità: la scarsa fertilità dei suoli – da lui risolto in modo così originale – è ancora oggi uno dei problemi più rilevanti per l’agricoltura. Il rischio di desertificazione al quale sono esposti i terreni per la perdita di frazione organica e per l’erosione, e quindi di fertilità, è molto alto e l’esperienza del parroco di Sant’Angelo a Montorzo può tornare a fornire utili spunti di riflessione⁹.

⁹ Poco è rimasto del beneficio parrocchiale di G.B. Landeschi nei pressi di S. Miniato. L’unica area ancora intatta dei suoi ciglioni è stata presa in gestione dall’Associazione G. B. Landeschi con l’intenzione di restaurarne alcune parti e renderle visibili e comprensibili. Il luogo, in prossimità della loc. Calvaiola, è rientrato anche in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio di S. Miniato (progetto Versanti curato dall’Arch. A. Braschi che ringrazio) dove la collina del Landeschi sarebbe stata uno dei luoghi più valorizzati per la storia dell’agricoltura e del territorio.

Bibliografia

- ANONIMO, *Riflessioni di un Fattore alla Reale Accademia di Agricoltura*, Archivio Accademia dei Georgofili Busta 54, ins. 49.
- BARONI L., *Del modo di coltivare i Poggj incolti e dirupati sull'esempio della fattoria di Cojano*, in "Atti della R. Società Economica di Firenze" (1804) Nella stamperia del Giglio: 421-435.
- CARDINI G., *Il parroco agronomo G. B. Landeschi*. Tesi di Laurea 2008.
- CARNINO C. *Lusso e benessere nell'Italia del Settecento*, (2014) Franco Angeli.
- CHIARENTI F., *Riflessioni e osservazioni sull'agricoltura toscana, e particolarmente sull'istruzione dei fattori sul metodo Landeschi e sull'ordinamento economico*, ristampa anastatica a cura di V. Campitoti e D. Vergari (2007) Polistampa.
- DAMUCCI-TOSCANI, S. *Saggio sulle qualità dei terreni costituenti la comunità di Montopoli*, in "Continuazione degli Atti dell'Imp. e R. Accademia Economico – Agraria dei Georgofili" (1827) Piatti: 202.
- LAMI F., *La bonifica della collina tipica toscana da G. B. Landeschi a C. Ridolfi*, (1936) Bàrbera.
- LANDESCHI G. B., *Saggi d'agricoltura*, Pisa, Edizioni ETS, 1998.
- LANDI F., *Il parroco maestro dei contadini: Modelli di controllo sociale e di informazione agronomica nella pubblicistica del 1700* in "Proposte e Ricerche", (1990) 1: 48-64.
- MASCAGNI P., *Sulla cattiva direzione delle acque piovane quasi generalmente praticata a danno dell'agricoltura in Toscana*, "Atti della R. Accademia dei Georgofili", (1804) Nella stamperia del Giglio: 224-248.
- MIRRI M., *La fisiocrazia in Toscana: un tema da riprendere*, in *Studi di Storia Medioevale e Moderna per Ernesto Sestan*, vol. II, (1980) Olschki: 753-756.
- PAZZAGLI C., *L'agricoltura toscana nella prima metà dell'800*. (1973) Olschki.
- VANNINI F., (2004) *Giovan Battista Landeschi*. https://www.treccani.it/enciclopedia/giovanni-battista-landeschi_%28Dizionario-Biografico%29/ (consultato il 13 ottobre 2020).
- LEOPOLDO P., *Relazioni sul governo della Toscana*, 1979 Olschki II: 27.
- RIDOLFI C., *Memorie sulla bonifica collinare*, (1934) REDA.
- RIDOLFI C., *Delle colmate di monte: articoli dal Giornale agrario toscano, 1828-1830* (2008) Assoc. G. B. Landeschi.
- VECCHIO B., *Il Bosco negli scrittori italiani del Settecento e dell'età napoleonica* (1974), Einaudi.
- WANDRUSZKA A., *Pietro Leopoldo. Un grande riformatore*, (1968) Vallecchi.
- ZOBI A., *Storia civile della Toscana dal MDCCXXXVII al MDCCXLVII*, (1850-1852), Molini.

Fig. 1: Localizzazione dei terreni del beneficio parrocchiale di G. B. Landeschi (Lami, 1938)

Fig. 2: Le classiche sistemazioni idraulico-agrarie descritte in una tavola del *Giornale Agrario Toscano* del 1828 da Cosimo Ridolfi. Nell'ordine: rittochino, cavalcapoggio, giropoggio e i ciglioni del parroco di San Miniato.

Fig. 3: Tavola che accompagna l'opera di Francesco Chiarenti (1819) e che illustra, in modo idealizzato, i ciglioni di G. B. Landeschi. L'ordine e il "buon governo" sembrano essere i protagonisti del paesaggio rappresentato.

Fig. 4: La costruzione delle colmate di monte in una tavola di Cosimo Ridolfi edita nel Giornale Agrario Toscano del 1829.

Fig. 5: L'unità a spina di Melegnano come appare in una recente immagine.